

УДК 343.13;343.98

Ланцедова Юлія Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри кримінального права і процесу
юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Yuliia O. Lantsedova –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of criminal law and process department
of the Law Faculty
National Aviation University
(1 Kosmonavta Komarova pr., Kyiv, 02000, Ukraine)

Виноградов Андрій Кимович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального та адміністративного права
Одеського національного морського університету

Andrei K. Vinogradov –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of the department of criminal and administrative law,
Odessa National Maritime University
(34 Mechnikova Street, Odessa, Ukraine, 65029)

Можливості уточнення властивостей доказів та підстав юридичної відповідальності слідчого чи інших суб'єктів владних повноважень за порушення порядку їх отримання в антикримінальному судочинстві

В статті обґрунтовано, що допустимість є не властивістю доказів, а результатом їх оцінки. Підкреслено, що порушення порядку отримання доказів, що не призвели до втрати їх значимості, доброякісності та достовірності, не призведе до недопустимості цих доказів і має лише тягти відповідну юридичну відповідальність винного суб'єкта владних повноважень.

Ключові слова: значимість, доброякісність та достовірність доказів, юридична відповідальність за порушення порядку отримання доказів.

В статье обосновано, что допустимость является не свойством доказательств, а результатом их оценки. Подчеркнуто, что нарушения порядка получения доказательств, не приведшие к утрате их значимости, доброкачественности и достоверности, не приводят к недопустимости этих доказательств и должно только влечь соответствующую юридическую ответственность виновного субъекта властных полномочий.

Ключевые слова: значимость, доброкачественность и достоверность доказательств, юридическая ответственность за нарушение порядка получения доказательств.

Yu.O. Lantsedova, A.K. Vinogradov Opportunities to Clarify the Features of Evidence and Reasons for Legal Liability of Investigator and Other Bearers of Power for Violation of the Procedure for their Obtaining in Anti-Criminal Proceedings

The article proves that evidence in anti-criminal proceedings have only such basic juridical features as significance, quality and credibility. Admissibility of evidence is not its feature but the result of evaluation and examination. Attention has been drawn that violation of the procedure of obtaining evidence which did not result

in the loss of its basic juridical features will not contribute to inadmissibility of evidence in anti-criminal justice and should only lead to legal liability of a guilty authority.

The authors propose a new version of parts one and two of Article 'Evidence, its Features, Sources, Subjects, Procedure and Actions Regarding Obtaining and the Form of Handling' in the Code of Anti-Criminal Proceedings of Ukraine and any other state.

The first part of this article says that evidence is any information on the fact in general or its part which is obtained from objective, subjective and mixed sources and when it acquired such features as significance, quality and credibility during evaluation. Based on this, such information can be accepted as evidence and be used as evidence when it acquires basic additional features as coherence and sufficiency when the subject of anti-criminal proceeding (investigator, judge) make his/her final decision.

The second part of the article mentions the essence of these features of evidence and sequence of work in anti-criminal proceeding.

Keywords: *significance, quality and credibility of evidence, legal liability for violation of the procedure of acquiring evidence.*

Постановка проблеми. Останнім часом у вітчизняній антиделіктній практиці з'явилася низка остаточних судових рішень, згідно яких були скасовані обвинувальні вироки на підставі допущених раніше слідчими чи іншими суб'єктами владних повноважень формальних порушень порядку отримання доказів і недопуску такого роду відомостей в якості доказів по даній справі [1; 16, с. 103 та ін.], коли у суду не виникало сумніву щодо значимості, доброякісності та достовірності цих відомостей [5, с. 27; 13, с. 32].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поряд з цим були проведені й окремі дисертаційні дослідження, в яких обґрунтовувалася законність такого роду судових рішень, а також й інші підстави недопустимості доказів у антикримінальному судочинстві [16, с. 103, 104, 145 та ін.]. Даний підхід, у свою чергу, був підданий справедливій критиці і був розроблений та запропонований варіант вирішення даної проблеми визнанням допустимості в якості не однієї із основних базисних властивостей доказів поряд зі значимістю, законністю, доброякісністю та достовірністю такого роду відомостей, а результату оцінки доказів [5, с. 29-30]. Було запропоновано виключити також й законність з числа основних базисних властивостей такого роду властивостей із притягненням до необхідної юридичної відповідальності слідчого чи іншого суб'єкта владних повноважень, винного у порушенні порядку отримання доказів (законності) та із допуском в антикримінальне доказування відомостей, що були отриманні із такими порушеннями, але не викликали у суду

сумнівів в їх значимості, доброякісності та достовірності цих відомостей [5, с. 22, 30, 58-59].

За такого підходу поміж основних базисних властивостей доказів в антикримінальному судочинстві залишалися лише значимість, доброякісність та достовірність такого роду відомостей [4, с. 20-22; 5, с. 31; 13, с. 28 та ін.] і вже були відсутні підстави для скасування судами обвинувальних вироків на основі лише формального порушення порядку отримання доказів. У той же час даний підхід потребує подальшого цілеспрямованого розвитку та широкої наукової апробації з метою виникнення відповідної коректної наукової дискусії у напрямку розробки остаточного варіанту вирішення вказаних проблем роботи із доказами та з їх джерелами в антикримінальному судочинстві.

Мета дійсної публікації полягає у подальшому цілеспрямованому розвитку та широкої наукової апробації зазначеного розуміння як поняття та вичерпного переліку основних базисних властивостей доказів, так й сутності та підстав юридичної відповідальності слідчого чи іншого суб'єкта владних повноважень за порушення порядку отримання доказів в антикримінальному судочинстві.

Виклад основного матеріалу варто розпочати з того, що у низці останніх публікацій, як вже підкреслювалося, було висловлене судження про те, що із запропонованих раніше п'яти основних базисних юридичних властивостей доказів [4, с. 20-22; 13, с. 28 та ін.] має залишитися лише три такі властивості – значимість, доброякісність та достовірність [5, с. 31; 6, с. 566-567; 13, с. 34-35 та ін.], коли сутність

доброякісності вже уточнювалася таким чином «відомості, що не мають змістовних суперечностей і дають можливість зробити однозначний висновок, а також отримані за відсутності істотних порушень визнаної експертної методики або без використання невизнаної в установленому порядку експертної методики» [13, с. 34].

В цій же публікації також підкреслювалося, що раніше пропонувані в якості ситуацій прояву допустимості як однієї з основних базисних юридичних властивостей кожного окремого доказу [4, с. 21; 13, с. 28 та ін.] доцільніше представити у вигляді роз'яснення випадків використання поряд із доказами й інших відомостей [13, с. 30, 35], що виглядає достатньо обґрунтованим в контексті перетворення допустимості із однієї з основних базисних юридичних властивостей кожного окремого доказу в рішення, що має бути прийняте за результатами узагальнюючої оцінки лише наявності у певних відомостей всіх тих основних базисних юридичних властивостей, без яких відомості не можуть перетворитися в докази, а значить й бути допущені в такій якості в антикримінальне доказування [13, с. 28].

У цьому аспекті доцільно, по-перше, уточнити, що допустимість фактично виступає результатом оцінки, у т.ч. перевірки, кожної з окремих відомостей в контексті визнання наявності у них невід'ємної єдності основних базисних юридичних властивостей, ще раз підкреслимо - на цей час лише значимості, достовірності та доброякісності.

По-друге, запропонована у вказаній публікації редакція роз'яснення ситуацій використання в доказуванні поряд з доказами й інших відомостей тим, що в антикримінальному судочинстві не потребують доведення: а) положення певного правового акту; б) загальновідомий або преюдиціальний факт, який, однак, може бути використаний безпосередньо при прийнятті рішень поряд із доказами; в) паранормальне явище, тобто таке, яке суперечить відомим законам природи або не може бути ними пояснене [13, с. 30, 35], більш правильно викласти таким чином, що поряд із доказами в доказуванні можуть бути використані положення певного правового акту із дотриманням у разі необхідності правил вирішення їх конкуренції чи колізії, а також

загальновідомі відомості та/чи преюдиціальні факти та/або презумпції, якщо у головного суб'єкта антикримінального судочинства не будуть виникати сумніви у значимості та/чи достовірності такого роду відомостей [5, с. 22].

Не можна також у повній мірі погодитися із запропонованою в цій же публікації [13, с. 34] та у низці попередніх робіт [4, с. 21 та ін.] редакції доброякісності як однієї з основних базисних юридичних властивостей. Сутність доброякісності доказів як однієї з їх основних базисних юридичних властивостей повинна визначатися лише тим, що певні відомості мають неусувні суперечності, що не дають можливості зробити однозначний висновок про наявність чи відсутність у цих відомостей як достовірності чи недостовірності так, й можливо, значимості чи незначимості.

Коли ж певні відомості отримані за наявності істотних порушень визнаної експертної методики або із використання невизнаної в установленому порядку експертної методики, то така ситуація має дорівнюватися діям головного суб'єкта антикримінального судочинства з приводу дотримання законності як колишньої однієї з основних базисних юридичних властивостей доказів [13, с. 34], виключення якої разом із допустимістю з кола основних базисних юридичних властивостей в одній з останніх публікацій, обґрунтовується таким чином.

Принциповому розвитку має зазнати викладена у запропонованій редакції статті про докази сутність законності та допустимості доказів в якості основних базисних юридичних властивостей такого роду відомостей [4, с. 20; 13, с. 28 та ін.], а також ст. 86, ст. 87 і ст. 90 КПК України з приводу безумовного визнання недопустимими в якості доказів в антикримінальному доказуванні тих відомостей, що отримані з порушенням передбачено КПК України порядку або із істотним порушенням правового статусу суб'єктів антикримінального судочинства, оскільки на цей час вказаний автор вважає, що недопустимість антикримінальних відомостей в якості доказів, отриманих при вказаних обставинах, повинна реалізовуватися лише у разі, коли отримання антикримінальних відомостей поза чи з недотриманням порядку, передбаченого КПК України, а також з істотним порушенням правового статусу суб'єктів

антикримінального судочинства заважає головному суб'єкту даного судочинства переконатися у наявності у цих відомостей вказаних ознак їх достовірності, тоді як особи, винні у недотриманні порядку отримання доказів або в отриманні їх з істотним порушенням правового статусу суб'єктів антикримінального судочинства, мають нести такий вид та таку ступінь юридичної відповідальності, яка має забезпечити викорінення чи при наймі максимальну мінімізацію такого роду випадків [13, с. 30].

Саме такий підхід дозволить виключити випадки винесення судами виправдувальних чи вимушено м'яких вироків у зв'язку із визнанням недопустимими певних антикримінальних відомостей в якості доказів за суто формальними підставами порушення порядку їх отримання чи отримання їх з істотним порушенням правового статусу певного суб'єкта антикримінального судочинства.

Багато таких випадків наведено у дисертації А. В. Панової [16], що інколи супроводжується й помилковими висновками даної авторки [16, с. 30], що більш доречно аргументувати таким чином.

Зокрема, ухвалою від 20.08.2015 р. по справі № 667/4011/15-к Комсомольський районний суд м. Херсона визнав недопустимим доказом відомості, що були отримані у процесі огляду протоколу огляду та слідчого експерименту у зв'язку з тим, що на проведення даних дій попередньо не було отримано відповідної ухвали слідчого судді, згідно вимог ч. 2 ст. 237 та ч. 2 ст. 234 КПК України, незалежно від того, що власник дав згоди на проведення в його квартирі огляду, оскільки така згода може бути підставою згідно вимог ст. 233 КПК України лише у разі проникнення до житла чи іншого володіння особи. Поряд з цим власник квартири на проведення в ній слідчого експерименту у відповідності із вимогами ч. 5 ст. 240 КПК України й взагалі не давав [16, с. 55].

Далі за текстом даної дисертації аналізується в якості підстави визнання відомостей недопустимими як докази й у контексті порушення суттєвих умов дозволу, на підтвердження чого приводиться практичний приклад з проведенням обшуку або огляду в іншому житлі чи володінні особи, ніж в тому, яке зазначено в ухвалі про надання відповідного

дозволу. Наприклад, колегія суддів Апеляційного суду Київської області ухвалою від 29.01.2014 р. по справі № 361/7678/2013р-к визнала доказ сторони обвинувачення недопустимим у зв'язку з порушенням суттєвих умов дозволу слідчого судді на проведення обшуку, що істотно порушило права обвинуваченого. Відповідно до ст. ст. 234-235 КПК України обшук житла чи іншого володіння, яким за змістом ст. 233 КПК України є і транспортний засіб, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, яка серед інших відомостей має містити точну адресу житла чи іншого володіння, які мають бути піддані обшуку. Однак ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла, де проживає обвинувачений, не містить відомостей про дозвіл на обшук іншого володіння – автомобіля. За таких обставин факт виявлення в автомобілі наркотичного засобу сам по собі беззаперечно не свідчить про їх належність його власникові, зважаючи на те, що його було вилучено з порушенням вищезазначених норм, а власником транспортного засобу є не обвинувачений, а інша особа. З огляду на наведене, колегія суддів зазначила, що будь-які переконливі докази того, що метадон та опій, які були вилучені під час обшуку, належать саме обвинуваченому, в матеріалах відсутні [16, с. 58-59].

У такому ж аспекті даною авторкою наводиться аргументація і практичні приклади з приводу визнання відомостей недопустимими, що отримані за межами місячного строку дії ухвали суду на дозвіл з проведення обшук житла чи іншого володіння особи, згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України [16, с. 58-59]; отримання відомостей в процесі проведення слідчої дії чи дії із застосування заходів забезпечення судочинства за іншою адресою, ніж та, що вказана в ухвалі слідчого судді, або іншої, ні та, що вказана в ухвалі слідчого судді, дія [16, с. 60-62]; а також достатньо широко вітчизняну та закордонну практику, у т.ч. й практику Європейського суду з прав людини, вимоги ч. 2 ст. 11 та п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК України [11], ст. 28 і ч. 2 ст. 64 Конституції України [10], ст. 5 Загальної декларації прав людини [2], ст. 7 і ст. 10 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [15], ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [8] та ст. 1 Конвенції проти катувань та інших

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведження і покарання [9], з приводу безумовного визнання допустимими в якості доказів відомостей, що отриманні шляхом катування чи іншого застосування насильства [16, с. 63-75], коли заборона останнього, з однієї сторони, носить абсолютний характер і не має ніяких виключень чи аргументації, а з іншої сторони, робить її достатньо слушний висновок про те, що при визнанні такого роду відомостей недопустимими в якості доказів треба враховувати «вплив обставин, за яких були отримані докази, на їх достовірність і точність [16, с. 75].

У даному відношенні доцільно підкреслити, що в акценті уваги як на достовірності, так й точності відомостей, що отримані з порушенням тих чи інших вимог процедурного законодавства чи інших правових актів, у т.ч. із застосуванням насильства, обману та інших нелегітимних способів, немає необхідності: достовірність відомостей охоплює й їхню точність.

За вказані порушення, як додамо й за отримання доказів за наявності істотних порушень визнаної експертної методики або із використання невизнаної в установленому порядку експертної методики, що є частиною ознак попередньої редакції доброякісності як однієї з основних базисних юридичних властивостей такого роду відомостей [4, с. 21; 13, с. 28 та ін.] і що, як вже підкреслювалося, більш правильно реформувані на одних і тих же підставах, що й законність отримання доказів, винна особа має нести такий вид і таку ступінь юридичної відповідальності, що здатна викоринити чи при наймі максимально повно мінімізувати такого роду порушення порядку отримання доказів.

Але якщо при цьому у головного суб'єкта антикримінального судочинства відсутні сумніви щодо достовірності відомостей, що отримані з порушенням вимог КПК України, у т.ч. вимог ст. ст. 86-90 та ін. даного кодексу [11], або із істотним порушенням визнаної експертної методики чи із використання невизнаної в установленому порядку експертної методики, а також щодо їх значимості і доброякісності у частині відсутності внутрішніх неусувних суперечностей, то такого роду відомості повинні бути допущені в якості власне належних,

достовірних та доброякісних доказів у відповідне антикримінальне доказування і не призводити до винесення лише за формальних підстав порушення порядку отримання доказів виправдувальних вироків чи інші наслідки визнання такого роду відомостей недопустимими в якості власне доказів [13, с. 31].

А саме за таких недостатньо виважених підстав останнім часом була винесена низка виправдувальних вироків. Зокрема, 26.11.2014 р. був винесений виправдувальний вирок Михайлівським районним судом Запорізької області по справі № 321/954/14-к, провадження № 1-кп/321/102/2014, у зв'язку із проведенням досудового слідства по певному епізоду без внесення відомостей про цей епізод до Єдиного реєстру досудових розслідувань та без призначення по цьому епізоду прокурора та слідчого [1], а 24.12.2015 р. за аналогічних підстав Орхівським районним судом Запорізької області по справі № 323/3329/15-к, провадження № 1-кп/323/245/15 – у зв'язку з аналогічним порядком проведення обшуку особи та вилучення і огляду саморобного самопалу [16, с. 103]; та ін.

В іншому випадку Коростенський міськрайонний суд Житомирської області ухвалою від 10.09.2013 р. по справі № 279/5103/13-к визнав недопустимими в якості доказів відомості, що містилися у висновку експертизи, призначеної після закінчення строку досудового розслідування [16, с. 104]. За аналогічних підстав Новомиргородський районний суд Кіровоградської області у вирокі від 9.09.2014 р. по справі № 395/414/1-к, провадження № 1-кп/395/41/2014, визнав недопустимими в якості доказів відомості, що отримані захисником після закінчення строку досудового розслідування [16, с. 104].

Однак, вказані проблеми були лише описово викладені і не тільки не вирішені, але й містили в собі обґрунтування правомірності цих та інших виправдувальних вироків судів, що фактично порушували вимоги ч. 1 ст. 3 Конституції України, яка проголосила принципів у контексті реалізації базисного конституційного обов'язку держави положення про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за

свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [10], і тому держава зобов'язана пізнати, визнати, забезпечити і головне найповніше відновити правовий статус, перш за все, потерпілої особи. А винесення за викладених підстав виправдувальних вироків як раз й порушувало правовий статус даної сторони антикримінального судочинства [5, с. 26].

Саме тому викладені та інші чисельні практичні приклади спонукали ще раз ретельно дослідити проблему основних базисних властивостей доказів в антикримінальному судочинстві. Наведені приклади, по перше, показово свідчать про непрофесійність та/або корумпованість суддів, оскільки суттєве порушення порядку досудового розслідування, встановленого КПК України, яке може розглядатися як підстава для визнання певних відомостей недопустимими в якості доказів по конкретній справі, є лише тоді, коли виникають сумніви щодо достовірності отриманих протягом досудового розслідування відомостей, на чому наголошував Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «Праде проти Німеччини» від 3.03.2016 р., підкреслюючи те, що «нічого не вказує на те, що в даному випадку поліція діяла недобросовісно або з умислом порушення формальної процедури Стосовно питання про те, чи наявні сумніви у достовірності доказу (наркотичних засобів), Суд зазначив, що сторони не заперечують те, що наркотичні засоби були дійсно виявлені у житлі заявника, яким користувався виключно він. Так само й не надавав заявник заперечень стосовно висновку експерта. А тому Суд не вбачає будь-яких сумнівів у достовірності доказу. ... У зв'язку з цим Європейський суд з прав людини дійшов висновку про те, що за таких обставин судовий розгляд був справедливим, а отже порушення ст. 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод відсутнє» [18].

Якщо вказане рішення Європейського суду з прав людини застосувати до всіх розглянутих практичних прикладів, то можна зазначити, що допущені формальні порушення порядку проведення досудового слідства не дають підстав для сумніву у достовірності (а зараз треба додати - й щодо значимості та доброякісності цих відомостей), отриманих доказів, а тому слідчий має понести відповідну

юридичну відповідальність за вказані порушення, а також й експерт за проведення експертизи із істотним порушенням визнаної експертної методики чи із використання невизнаної в установленому порядку експертної методики), про те ці порушення не можуть розглядатися як такі, що дають підстави визнавати отримані відомості недопустимими в якості доказів по вказаним справам, особливо в контексті їхньої узагальнюючої оцінки разом з іншими доказами по справі [13, с. 32].

По-друге, особливо приклад з практики із визнанням недопустимими яскраво підтверджує актуальність реалізації запропонованої О. А. Кириченком ще задовго до появи нової редакції КПК України взагалі та ст. 214 даного кодексу, зокрема, концепції безперервності процесуального документування роботи із джерелами доказів, подальше удосконалення якої полягає, по-перше, у допуску до порушення антикримінальної справи всіх видів огляду та особистого дослідження, а із санкції прокурора й будь-якої іншої процесуальної дії, якщо цим самим переслідується мета отримати достатні докази наявності чи відсутності в події ознак злочину або обставин, що виключають провадження по справі [3, с. 58-82]. Даний підхід надає можливість удосконалити концепцію безперервності процесуального документування роботи із особистісними і речовими джерелами доказів, коли до порушення справи із моменту виявлення такого роду джерел у наявності буде низка передбачених КПК України дій із достатнім ступенем процесуальних гарантій достовірності отриманих доказів [12, с. 192-193].

Дана проблема залишилася й після появи вже цитованої нової редакції ст. 214 КПК України, оскільки треба звернути увагу на те, що у даній статі кодексу мова йде про внесення заяви чи повідомлення власне про вчинене кримінальне правопорушення [11], а тому на момент внесення такого роду відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вже треба знати, що вчинене саме кримінальне правопорушення, а не діяння, що може містити чи ні ознаки такого діяння і для відповіді на це питання виникає необхідність призначити та провести експертизу, яку як раз до внесення відомостей до такого реєстру проводити не лише забороняється, але й передбачається

відповідальність за такого роду дії слідчого чи іншої посадової особи.

Тому й на сьогодні залишаються актуальними положення одного з дисертаційних досліджень про те, що «такий стан справ на практиці призводить до різного роду ускладнень, порушень і, навіть, фальсифікацій речових джерел чи їх процесуального документування, коли, наприклад, проводять так зване «попереднє» дослідження речовин, що схожі на наркотики, яке нерідко змінює чи зовсім знищує їх. По результатах цього дослідження порушують антикримінальну справу по факту виявлення наркотиків і вже потім призначають експертизу, яка у такому випадку, коли об'єкт експертного дослідження вже змінений чи зовсім відсутній, не може бути не фальсифікована [12, с. 63-64]. Аналогічні перепони залишаються у багатьох інших випадках, коли без призначення і проведення експертизи до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не можна визначитися з тим, чи відноситься певний предмет, пристрій або механізм, особливо саморобний, як це має місце у другому практичному прикладі, до певного виду зброї, якої тяжкості тілесні ушкодження спричинені і тому чи є підстави говорити про наявність ознак певного виду кримінального правопорушення тощо [13, с. 33].

У контексті аналізу інших підстав визнання певних відомостей недопустимими в якості доказів виникає необхідність висловитися з приводу законодавчого підходу та відповідної судової практики і поглядів деяких авторів на підстави та межі використання в якості доказів відомостей, які містяться в «показаннях з чужих слів». Наприклад, Апеляційний суд Одеської області в ухвалі від 11.06.2015 р. по справі 520/14721/13-к виключив з мотивувальної частини вироку суду першої інстанції показання з чужих слів на підставі того, що такі показання не були погоджені сторонами, а тому є недопустимими [16, с. 145].

Так само Апеляційний суд Вінницької області в ухвалі від 24.09.2015 р. по справі № 127/11102/14-к зазначив, що вважає обґрунтованою апеляційну скаргу адвоката в частині того, що при вмотивуванні висновку щодо наявності вини обвинуваченого суд першої інстанції безпідставно послався на показання свідка – матері потерпілого, так як вона не була

свідком вищезазначених подій, а показання в суді першої інстанції давала зі слів невістки та іншої особи. Відповідно до ч. 4 ст. 97 КПК України суд може визнати доказами показання з чужих слів, якщо сторони погоджуються визнати їх доказами. Як видно з матеріалів провадження, сторона захисту такої згоди не давала. За таких обставин апеляційним судом не можуть братися до уваги показання свідка, а тому повинні бути виключені з вироку як посилення на доказ вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому злочину [16, с. 145].

Але вказаний законодавчий підхід та відповідна судова практика порушують принцип професійності здійснення кожного із видів антиделіктної діяльності, у т. ч. судової в межах розгляду і перегляду антикримінальних справ [13, с. 33; 17, с. 19-20, 155-156 та ін.], а викладена у літературі позиція авторів [16, с. 145 та ін.] з приводу того, що залежність допуску показань інших слів в якості доказів від позиції сторін нібито є проявом консенсусу сторін в антикримінальному судочинстві та знаходиться у контексті реалізації принципу змагальності даного провадження суперечить підходу щодо необхідності заміни даного принципу на принцип встановлення об'єктивної істини [13, с. 33].

На підставі викладеного можна дійти висновку про те, що раніше запропоновані варіанти вирішення проблеми більш точного визначення сутності та основних і додаткових базисних юридичних властивостей доказів [7, с. 169-170; 13, с. 28; 17, с. 169-173 та ін.] потребують принципового розвитку у тому напрямку, щоб розглядати :

- допустимість в якості не основної базисної юридичної властивості доказів, а результату оцінки, у т. ч. перевірки, такого роду відомостей на предмет наявності у них невід'ємної єдності лише таких основних базисних юридичних властивостей, як значимість, достовірність та доброякісність, у контексті чого потребують пояснення лише особливостей використання поряд з доказами таких раніше запропонованих складових частин допустимості, як положення певного правового акту та/або загальновідомих відомостей та/чи преюдиціальних фактів та/або презумпцій; [5, с. 29-30]

- доброякісність в якості тільки відсутність у такого роду відомостей внутрішніх суперечностей, що унеможливають формування однозначного внутрішнього переконання головного суб'єкта антикримінального судочинства; [5, с. 30]

- законність та іншу складову попереднього розуміння доброякісності доказів в якості лише такого порушення порядку отримання відомостей, що тягне за собою відповідну юридичну відповідальність винної особи (слідчого, судді, експерта), але є перепорою для використання такого роду відомостей в якості доказів, якщо вказаний порядок їх отримання не призвів до появи у головного суб'єкта антикримінального доказування сумнівів у значимості, доброякісності та головне достовірності цих відомостей [5, с. 30]

Більш того, виглядає доречним у другій частині нової узагальнюючої статті про докази Кодексу антикримінального судочинства стисло викласти оновлене в контексті дисертаційного та іншого авторського розуміння процедури сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із суб'єктивними, об'єктивними та змішаними джерелами доказів [4, с. 59-63; 5, с. 76-80; 12, с. 190-191 та ін.]

З урахуванням викладеного доцільно в розвиток попередньої авторської позиції [4, с. 53-56; 5, с. 30-32, 70-73 та ін.] та дисертаційної позиції С. А. Кириченка [7, с. 169-170] представити та піддати подальшій науковій апробації наступну редакцію частин першої та другої статті **«Докази, їх властивості, джерела, суб'єкти, порядок і дії з отримання та форми оперування ними» Кодексу антикримінального судочинства України, а рівно будь-якої іншої країни світу :**

1. Доказом є будь-які відомості про факт (зовнішній або внутрішній прояв ознак чи властивостей трасосубстанцій і документів або людини чи його діянь або події як сумативного діяння чи явища природи, в т. ч. діянь хижих тварин, які знаходяться в нерегульованих людиною умовах) в цілому або про його окрему сторону, які отримані від об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел такого роду відомостей, за умови набуття ними у процесі їх оцінки, у т.ч. й шляхом перевірки, нерозривної єдності таких базисних основних юридичних

властивостей, як їх значимість, достовірність та доброякісність, на підставі тільки чого ці відомості й зможуть бути допущені в процес доказування в якості доказів, а також бути використані у доказуванні у разі набуття цими доказами ще й таких базисних додаткових юридичних властивостей, як узгодженість і достатність їх сукупності для прийняття головним суб'єктом антикримінального судочинства (слідчим, суддею) певного проміжного або остаточного процесуального рішення [5, с. 30-31].

2. Сутність базисних основних і додаткових юридичних властивостей доказів проявляється в тому, що такого роду відомості повинні бути :

2.1. Значимими, якими є відомості, за допомогою яких можна підтвердити або спростувати юридичний факт (обставину) базисного, спеціального чи часткового предмету доказування або доказовий факт як проміжну тезу цього предмету доказування [5, с. 31; 6, с. 566].

2.2. Достовірними, якими визнаються будь-які відомості, що є адекватними у контексті встановлення обставин базисного, спеціального або часткового предмету антикримінального доказування, і що :

2.2.1. Адекватно відображають обставини як приготування та/чи вчинення діяння (події, явища) кримінального правопорушення або приховання його антиделіктних слідів (слідів, параслідів та/чи квазіслідів діяння, події або явища кримінального правопорушення), так і будь-яких інших діянь (подій, явищ) або ознак чи властивостей трасосубстанцій і документів або людини [6, с. 566-567].

2.2.2. Неадекватно відображають обставини зазначених юридичних фактів внаслідок дистанційних, метеорологічних, освітніх, психологічних, фізіологічних та інших особливостей їх сприйняття особистісним джерелом і запам'ятовування, зберігання, відтворення і передачі відомостей про вказані юридичні факти головному суб'єкту антикримінального судочинства.

2.2.3. Адекватно пояснюють причини зазначеного неадекватного відображення юридичних фактів.

2.2.4. Є адекватними або неадекватними, але свідомо недостовірними і в силу цього

набувають відповідну достовірність в контексті антикримінальної справи про дачу таких завідомо неправдивих показань або такого завідомо неправдивого висновку експерта.

2.3. Доброякісними, якими є відомості, що не мають неусувних суперечностей, які не дають можливості зробити однозначний висновок про наявність чи відсутність у цих відомостей як достовірності чи недостовірності, так й можливо значимості чи незначимості [5, с. 31].

2.4. Узгодженою сукупністю доказів, якою є така їх сукупність, в якій один доказ не суперечить іншому, а існуюча суперечність може бути усунена зазначенням аргументів достовірності одного доказу й недостовірності іншого доказу [5, с. 31-32].

2.5. Достатньою сукупністю доказів, якою є така їх сукупність, що може сформулювати шляхом узагальнюючої оцінки, у т.ч. й перевірки, у головного суб'єкта антикримінального судочинства однозначне внутрішнє (без зовнішніх факторів впливу) переконання в можливості прийняття на даний момент певного проміжного або остаточного процесуального рішення по антикримінальній справі [6, с. 567].

2.6. Поряд із доказами в доказуванні можуть бути використані положення певного правового акту із дотриманням у разі необхідності правил вирішення їх конкуренції чи колізії, а також загальновідомі відомості та/чи преюдиціальні факти та/або презумпції, якщо у головного суб'єкта антикримінального судочинства не будуть виникати сумніви у значимості та/чи достовірності та/або доброякісності такого роду відомостей [6, с. 567-568].

2.7. Доказування в антикримінальному судочинстві полягає у :

2.7.1. Вивченні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із суб'єктивними та/чи об'єктивними та/або змішаними джерелами антикримінальних відомостей.

2.7.2. Плануванні, організації та версіюванні роботи з цими джерелами.

2.7.3. Встановлення джерел такого роду відомостей шляхом збирання трасосубстанцій та/чи документів та/або залучення їх особистісних джерел.

2.7.4. Отриманні антикримінальних відомостей шляхом дослідження трасосубстанцій та/чи вивчення документів та/або безпосереднього чи опосередкованого спілкування з особистісними джерелами.

2.7.5. Оцінці, у т.ч. й перевірки, антикримінальних відомостей з метою вирішення питання про їх допустимість в якості доказів, якщо буде встановлена наявність у такого роду відомостей їх значимості, достовірності та доброякісності, а також їх узгодженості та достатності в сукупності з іншими доказами для прийняття певного рішення у контексті протидії конкретному кримінальному правопорушенню.

2.7.6. Використання доказів з метою прийняття певного проміжного чи остаточного процесуального рішення.

2.7.7. Документування процедури та обставин встановлення трасосубстанцій та документів та залучення особистісних джерел та отримання такого роду відомостей, їх оцінки, у т.ч. й перевірки, і використання в якості доказів при прийнятті певного проміжного чи остаточного процесуального рішення [5, с. 33; 6, с. 568].

Висновки та пропозиції щодо подальших розробок у даному напрямку. Запропонований варіант розуміння сутності та основних і додаткових базисних властивостей доказів і підстави притягнення до належної юридичної відповідальності слідчого чи іншого суб'єкта владних повноважень, винного порушенні порядку отримання доказу, але із допуском в якості доказів такого роду відомостей, якщо ці порушення не вплинули на втрату відомостями таких їх властивостей, як значимість, достовірність та доброякісність, у повній мірі поділяється співавтором А.К. Виноградовим і не претендує на завершеність вирішення відповідних проблем. Даний інноваційний підхід складає лише належну доктринальну, законодавчу та іншу прикладну основу для розробки у процесі широкої коректної наукової дискусії загальновизнаного варіанту вирішення відповідних проблем доказування в антикримінальному судочинстві.

Список використаних джерел:

1. Вирок Михайлівського районного суду Запорізької області від 26 лист. 2014 р.: справа №321/954/14-к, провадження № 1-кп/321/102/2014, реєстрац. № 41815004. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41815004>.
2. Загальна декларація прав людини (рос/укр). Прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Кириченко А. А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевск. гос. ун-та им. Тараса Шевченко. Киев, 1992. 335 с.
4. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О. Основи роботи із джерелами кримінальних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 72 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 <59>.
5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktних-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>.
6. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб'єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhливosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnih-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.
7. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 лист. 1950 р.. Ратиф. Законом України ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17 липн. 1997 р. Дата набрання чинності для України 11 вер. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
9. Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведінки і покарання: від 10 груд. 1984 р. Ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР № 3484-XI (3484-11) від 26 січн. 1987 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.
10. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10. Ст. 88. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
12. Ланцедова Ю. О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.
13. Ланцедова Ю. О., Смірнов М. М. Розвиток інноваційного розуміння поняття та властивостей доказів підстав допустимості такого роду відомостей в антикримінальному судочинстві. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2018. № 55. С. 25-37. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/lantsedova_smirnov_55.pdf.
14. Ланцедова Ю. О., Остапенко Л. А. Проблеми співвідношення асиметрії повноважень сторін захисту та обвинувачення і принципу змагальності кримінального провадження. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2018. № 60. С. 80-92. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/lantsedova_ostapenko_60.pdf.

15. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 дек. 1966 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

16. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 226 с.

17. Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2013. 233 с.

18. Case of Prade v. Germany. Application no. 7215/10. Справа «Праде проти Німеччини»: Judgment European Court of Human Rights, 3 March 2016, final 03/06/2016. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng>.

References:

1. Vyrok Mykhailivskoho raionnoho sudu Zaporizkoi oblasti vid 26 lyst. 2014 r.: sprava №321/954/14-k, provadzhennia № 1-кп/321/102/2014, reiestrats. № 41815004. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41815004>.

2. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros/ukr). Pryiniata i proholoshena v rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

3. Kyrychenko A. A. Klassyfykatsiia mykroob'ektov u ykh znachenye pry rassledovannyi prestuplenyi protyv lychnosti: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Kyevsk. hos. un-ta ym. Tarasa Shevchenko. Kyev, 1992. 335 s.

4. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty iz dzherelamy kryminalnykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 72 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<59>.

5. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktynikh-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kryminalistiki-navchalnij-posibnik>.

6. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Metodychni vkazivky ta kurs lektsii zi spetskursu “Pravovyi status ta mozhlyvosti sub'ektiv podolannia hospodarskykh kryminalnykh ta inshykh pravoporushen”: navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 580 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodychni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhlyvosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kryminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodychnij-posibnik>.

7. Kyrychenko S. A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi; geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.

8. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lyst. 1950 r.. Ratyf. Zakonom Ukrainy ratyfikovano Zakonom № 475/97-VR vid 17 lypn. 1997 r. Data nabrannia chynnosti dlia Ukrainy 11 ver. 1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

9. Konventsii proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia: vid 10 hrud. 1984 r. Ratyfikovano iz zasterezhenniamy Ukazom Prezydii VR № 3484-XI (3484-11) vid 26 sichn. 1987 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

10. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

11. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013. № 9-10. St. 88. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

12. Lantsedova Yu. O. Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnymy y rehovymy dokazamy u kryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.

13. Lantsedova Yu. O., Smirnov M. M. Rozvytok innovatsiinoho rozuminnia poniattia ta vlastyvostei dokaziv pidstav dopustymosti takoho rodu vidomostei v antykryminalnomu sudochynstvi. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2018. № 55. S. 25-37. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/lantsedova_smirnov_55.pdf.

14. Lantsedova Yu. O., Ostapenko L. A. Problemy spivvidnoshennia asymetrii povnovazhen storin zakhystu ta obvynuvachennia i pryntsypu zmahalnosti kryminalnoho provadzhennia. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2018. № 60. S. 80-92. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/lantsedova_ostapenko_60.pdf.

15. Mezhdunarodniy pakt o hrazhdanskykh y polytycheskykh pravakh. Pryniat rezoliutsyei 2200 A (XXI) Heneralnoi Assambley OON ot 16 dek. 1966 h. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

16. Panova A. V. Vyznannia dokaziv nedopustymymy u kryminalnomu provadzhenni: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2016. 226 s.

17. Tuntula O. S. Otrymannia dokaziv ta formy yikh predstavlenia, otsinky ta vykorystannia u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. akad. prokuratury Ukrainy. Kyiv, 2013. 233 s.

18. Case of Prade v. Germany. Application no. 7215/10. Sprava “Prade proty Nimechchyny”: Judgment European Court of Human Rights, 3 March 2016, final 03/06/2016. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng>.